

Received-Makale Geliş Tarihi 04.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),3012-3020

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18177302

Doç. Dr. Sadık Arslan

<https://orcid.org/0000-0002-8909-022X>

Iğdır Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Iğdır / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05jstgx72>

Duvar Resim Sanatında Boyadan Piksele: Projeksiyon Haritalama

From Paint to Pixel in Mural: Projection Mapping

ÖZET

Dijital teknolojiler, günümüzde yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sanatta da dramatik değişimlere neden olur. Fiziksel kalıcılığı olmayan sanat eserlerin üretilmesini sağlayarak sanatta hem teknik hem de bağlam olarak köklü değişimler yaratır. Bu teknolojilerle oluşturulan eserler, kod ve piksellerden oluşan imgeler veya videolardır. Bu köklü değişim, duvar resim sanatına da yansır. Mağara resimlerinden beri süregelen duvar yüzeyini boyama tekniği yerini güçlü projeksiyonlardan duvar yüzeyine yansıtılan hareketli ve geçici imgelere bırakır. Dijital mural olarak ifade edilebilecek bu imgeler, mimari yapıların kimliğine uygun bir biçimde bütünsel bir anlayışla duvarlara yansıtılır. Her ne kadar geçici imgeler olsalar da dijital murallar, kamusal alanlarda fiziki duvar resimleri gibi büyük ölçekli duvar yüzeylerine ihtiyaç duyar. Bu makalenin konusu, dijital mural yöntemlerinden projeksiyon haritalama tekniğine odaklanarak duvar resim sanatının temel sorunları üzerinden güncel bir okuma yapmaktır. Dolayısıyla burada projeksiyon haritalama uygulamalarının kamusal sanatın geleneksel mecrası olan duvar resim sanatıyla olan bağlamı irdelenmektedir. Araştırmada amaçlanan projeksiyon haritalama uygulamalarının duvar resim sanatı gibi uzun geçmişi olan bir disiplini hem teknik hem de bağlam olarak nasıl dönüştürdüğünü ve ortaya çıkan sorunları güncel bir yaklaşımla değerlendirmektir. Burada irdelenen eserler, duvar resim sanatının kalıcılık, kamusal ve sosyal etkileşim sorunsalı bağlamında tarihsel bir perspektifle araştırılmaktadır. Bu makalede projeksiyon haritalama tekniğinin güncel bir duvar resim tekniği olduğu ve fakat fiziki duvar resimlerinden farklı olarak kalıcılık, kamusal ve sosyal etkileşim açısından oldukça etkili bir teknik olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Projeksiyon Haritalama, Dijital Sanat, Duvar Resmi, İmge.

ABSTRACT

Digital technologies are causing dramatic changes in art, as in all areas of life today. By enabling the production of artworks that lack physical permanence, they create radical changes in art, both technically and contextually. The works created with these technologies are images or videos composed of codes and pixels. This radical change is also reflected in mural art. The technique of mural art, which has been ongoing since cave paintings, is replaced by moving and temporary images projected onto the wall surface from powerful projectors. These images, which can be described as digital murals, are projected onto walls in a holistic manner that is consistent with the identity of architectural structures. Although they are temporary images, digital murals require large-scale wall surfaces in public spaces, just like physical murals. This article focuses on a contemporary reading of the fundamental problems of mural art, specifically the projection mapping technique within digital mural methods. Therefore, the context of projection mapping applications with mural art, a traditional medium of public art, is examined. The aim of the research is to evaluate, from a contemporary perspective, how projection mapping artworks transform a discipline with a long history like mural art, both technically and contextually, and the resulting problems. The works examined here are investigated from a historical perspective within the context of the problems of permanence, publicness, and social interaction in mural art. This article concludes that projection mapping is a contemporary mural technique, but unlike physical murals, it is a highly effective technique in terms of permanence, publicness, and social interaction.

Keywords: Projection Mapping, Digital Art, Mural, Image.

1. GİRİŞ

Teknik olanakların gelişmesine bağlı olarak ilerleme kaydeden duvar resim sanatı, kökeni paleolitik dönem mağara ve kaya resimlerine kadar uzanır. Mağaranın dip ve karanlık duvarlarına çizilen bu ilk görsel sanat örnekleri, çoğunlukla insanın doğayla olan çarpıcı mücadelesini yansıtır (Gombrich, 2013, s. 39-42). İletişim ve ritüel amaçlı çizildiği düşünülen bu resimler, duvara boyanın tatbik edilmesi ve el şablonlarına boyanın püskürtülmesi yoluyla elde edilir. Daha sonra kentlerin belirginleşip mimari yapıların ortaya çıkmasıyla duvar resimleri hem teknik hem de bağlam olarak aşama kaydeder. Bu dönemde fresk tekniğinin ortaya çıkışıyla görselleştirilen mimari yapılar, uzun süre dayanabilen kalıcı eserlere kavuşur. Harç ve sıvaya boyanın tatbik edilmesiyle elde edilen fresk tekniği, Rönesans döneminde önemli sanatçılarla zirveye ulaşır. Benzer şekilde duvar resim tekniklerinden mozaik sanatının kentlerin belirginleşmesiyle başlayan serüveni, orta çağa gelindiğinde kutsal yapıların duvarlarında etkileyici sonuçlara ulaşır. Bu iki teknik özelinde duvar resim sanatı, 20. yüzyılın başına kadar sanatçıların ilgisini çekerek onların eserlerinde etkili bir yöntem olmayı sürdürür (Arslan, 2025, s. 2042-2046). Günümüzde ise teknolojik gelişmelere paralel olarak duvar resim sanatının halen varlığını sürdürdüğü görülür.

Uzun geçmişine bakıldığında duvar resim sanatının en karakteristik özelliğinin dayanıklılık ve kalıcılık olduğu söylenebilir. Binlerce yıl önce yapılmış fresk ve mozaik eserlerin varlığı bu iddiayı doğrular niteliktedir. Geçmişte harç, sıva, taş, cam ve boya gibi kalıcı malzemelerden oluşan duvar resimleri, günümüzün teknolojik imkânlarıyla kalıcılık özelliğini sürdürmektedir. Öte yandan duvar resminin bir diğer karakteristik özelliği, onun kamuya dönük yapısıdır. Paleolitik dönemden beri duvarlar, simge, yazı ve resimlerin çizildiği bir iletişim aracı olarak görülür. 20. yüzyıl boyunca devrim ve karşı devrim fikirlerini büyük kitlelere ulaştırma amacı taşıyan stratejilerde duvar resimlerinin kamusalından etkili bir biçimde yararlanılır. Benzer şekilde günümüzde devasa boyutta bina yüzeylerine çizilen duvar resimleri, günümüz sorunlarıyla ilişkili duyarlı kompozisyonların büyük kitlelere ulaşmasında araçsallaşır. Dolayısıyla kamusal alana dönük yönüyle duvar resimleri, içerdiği durağan imgelere karşın etkili bir iletişim aracı olarak halen işlevini sürdürdüğü görülmektedir. Fakat teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüzde duvar resimleriyle ilişkilendirilecek yeni medya tekniklerinin ortaya çıkışı, duvar resim sanatının geleneksel varlığını dramatik bir biçimde değiştirmektedir. Michael Bird'in ifadesiyle; dijital devrimle malzemenin büyük kısmı, artık çoğunlukla pasif bir şekilde bilgisayarın dikkörtgen ekranı aracılığıyla deneyimlenmektedir (Bird, 2016, s. 198).

Günümüzde duvar resim sanatını kökten değiştirme potansiyeli barındıran etkili dijital teknolojilerden biri, mimari yapılar üzerine yansıtılan projeksiyon haritalama yöntemidir. Bu yöntemle duvara yansıtılan imgeler, fiziki duvar resimlerinin durağan imgelerinden farklı olarak hareketli ve dinamiktir. İmge artık harç, taş, cam ve boya gibi kalıcı malzemeler değil, ışık ve piksellerden oluşan geçici ve hareketli imgelerdir. Mimari yapılara yansıtılan bu imgelerin varlığı, projeksiyonun açık olmasına bağlıdır. Dolayısıyla burada dijital imgelerin kalıcılığı, onun sanal ortamda sürekli tekrarlanabilmesine bağlı olarak zihinde gerçekleşen bir kalıcılıktır. Bu durum, kalıcılık olgusuna yeni bir boyut kazandırır. Dolayısıyla fiziki kalıcılıktan dijital geçiciliğe evrilen sanatta kalıcılık meselesi, güncel bağlamda yeniden okunmayı gerektirir.

Projeksiyon haritalama yöntemiyle oluşturulan dijital murallar, mimari yapıların duvarlarını sabit duvarlar olmaktan çıkararak programlanabilir arayüzlere dönüştürür. Mimari yapının duvarları, artık bütünsel yapısı göz önüne alınarak bir araya getirilen dijital dinamik imgelerin yansıtıldığı bir ekrandır. Sanatçı, yazılımcı, mühendis gibi farklı disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği bir ekibin kolektif bir çalışmayla üretilen bu murallar, güçlü projeksiyonlarla ekranlara (duvar) yansıtılır. Burada duvar, uçucu imgeleri yansıtan ve sürekli yeniden üretilen dinamik bir ekrandır. Bu yeni gerçeklikte duvarlar, kamusal alanda etkileşimli bir duruma aracılık eder. Bu bağlamda festivaller kapsamında yapılan büyük ölçekli projeksiyon haritalama uygulamaları, kamusal alanda izleyiciyle sosyal etkileşim yaratması bakımından çarpıcı örneklerdir.

Bu makalenin konusu, dijital mural yöntemlerinden projeksiyon haritalama tekniğine odaklanarak duvar resim sanatının temel sorunları üzerinden güncel bir okuma yapmaktır. Araştırmada amaçlanan, dijital teknolojilerin duvar resim sanatı gibi uzun geçmişi olan bir disiplini hem teknik hem de bağlam olarak nasıl dönüştürdüğünü ve ortaya çıkan sorunları güncel bir yaklaşımla değerlendirmektir. Bu kapsamda araştırmada Nohlab adlı tasarım grubunun 2010 yılı İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun dış duvarlarına uygulanan *Yekpare* projesi, Philipp Frank'ın arazi sanatı projeksiyon haritalama uygulamalarından *Sıvı Haller* projesi ve Urbanscreen grubunun 2010 yılı Grenswerk Uluslararası Sanat Festivali kapsamında sergilediği *What's Up?* adlı projesi

incelenmektedir. Burada irdelenen eserler, duvar resim sanatının kalıcılık, kamusal ve sosyal etkileşim sorunsalı bağlamında tarihsel bir perspektifle ele alınmaktadır.

2. YÖNTEM

Bu makalede dijital resim tekniklerinden biri olan projeksiyon haritalama uygulamalarının duvar resim sanatıyla ilişkisi incelenmektedir. Tarihsel bir perspektifle irdelenen bu araştırmada ilkin konuyla ilgili ulusal ve uluslararası online ve fiziki kaynaklar taranarak konunun bağlamıyla ilgili projeksiyon haritalama eserleri seçilmiştir. Burada reklam ve ticari kaygılarla yapılan uygulamalardan özellikle kaçınılmış daha çok kavramsal yönüyle dikkat çekici projeksiyon haritalama eserleri incelenmiştir. Projeksiyon haritalama uygulamalarıyla sınırlandırılan bu araştırmanın ilk bölümünde bu teknik tanımlanarak duvar resmi ile olan bağlamı irdelenmektedir. İkinci bölümde ise betimsel analiz yöntemiyle seçilmiş eserler, duvar resim sanatının kalıcılık, kamusal ve sosyal etkileşim meseleleri üzerinden kavramsal bir bağlamda ele alınmaktadır.

3. BİR DUVAR RESMİ UYGULAMASI OLARAK PROJEKSİYON HARİTALAMA

Projeksiyon haritalama¹, mimari yapıların duvarlarını dinamik bir video ekranına dönüştürmek için kullanılan yeni dijital tekniklerden biridir. Sanatçısı tarafından yaratılan artırılmış gerçekliğin (AR) veya gerçekliğin özel bir biçimidir (Pahrulroji vd. 2024, s. 448). Bu yöntemle oluşturulan eserlerde görsel-işitsel unsurlar birleştirilir ve duvar yüzeyinde bir görüntü illüzyonu yaratılır (Ekim, 2011, s. 10). Dolayısıyla projeksiyon haritalama tekniği, mimari yapıları temel alarak duvarlar üzerinde sanal görsel kurgular oluşturan dijital bir tekniktir.

Projeksiyon haritalama yönteminde optik illüzyon oluşturmak için eserin yansıtılacağı binanın dış cepheleri taranarak bilgisayar ortamında bir model oluşturulur (Head, 2012, s. 78-79). Bu üç boyutlu dijital modellemede bina yapılarının koordinatları hesaplanır ve eseri oluşturan hareketli video grafik tasarımlar, mimari yapıların statik duvar yüzeylerine giydirilerek görsel kompozisyonlara dinamik bir yapı kazandırılır (Catanese, 2013, s. 165). Bu sayede oluşturulan hareketli video grafik tasarımlara ses ögesi eklenerek dijital gerçeklik tamamlanır. Burada ses ile video görsellerin bir bütünlük içinde senkronize edilmesi, eserin etkisi açısından önemlidir.

Projeksiyon haritalama uygulamaları mimar, mühendis, tasarımcı ve bilgisayar yazılımcısı gibi birçok alandan uzmanın iş birliğiyle yaratılır. Sinematografi, animasyon vb. farklı disiplinlerle etkileşim halinde olan bu eserlerin malzemesi bilgisayar yazılımlarıdır. Dolayısıyla hem teknik hem de malzeme açısından yeni bir gerçekliğe işaret eden bu uygulamalar, yeni bir estetik yaklaşım doğurur. Kurteş ve Mercin ifadesiyle; projeksiyon haritalama uygulamaları, dinamik bir heykel gibi göz alıcı ve etkileyici sanal bir estetik yaratır (Kurteş vd. 2022, s. 47). Bu estetik, durağan imgelerin içerdiği estetik algısından farklı olarak tamamen hareketli ve dinamik imgelerin ortaya koyduğu yeni bir estetik anlayıştır.

Projeksiyon haritalama, gerçeklik kavramını yeniden kurgulayarak kamusal alanda kent mekanlarını sahneleştiren ve onlara dinamizm kazandıran dijital sahneleme yöntemidir (Gökçen, 2016, s. 38). Genellikle konserler, defileler, müzik festivalleri gibi etkinliklerde ve diğer sahne sanatlarında kullanılır. (Ekim, 2011, s. 11). Kentlerin kamusal alanlarında sergilenen bu uygulamalar, içerdiği görsel ve işitsel unsurlarla izleyiciyi sürekli etkileme potansiyeli barındırır. Bu uygulamalar, çoğunlukla eğlence amaçlı gösterilerin parçası olabilmektedir. Fakat bu makalede kavramsal yönü belirgin projeksiyon haritalama işleri, yeni estetik anlayışın ilkeleri doğrultusunda duvar resim sanatı bağlamında irdelenmektedir.

4. PROJEKSİYON HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KAVRAMSAL SORUNLARI

Projeksiyon haritalama uygulamaları, belli bir zaman diliminde duvar yüzeylerine aktarılan hareketli dinamik imgelerdir. Yansıtılacağı mekânın (duvar) mimari yapısına, kimliğine uygun olarak bütünsel bir anlayışla tasarlanırlar. Duvarlar, bir ekran olarak eserlerin kamusallaşmasında ve izleyiciyle sosyal etkileşimin sağlanmasında önemli bir iletişim platformudur. Bu gerçeklik hesaba katıldığında duvar resminin kalıcılık, kamusal ve sosyal etkileşim gibi geleneksel meseleleri günümüzde dijital sanatın etkisiyle dönüşüm geçirmektedir.

¹ Projeksiyon haritalama, video projeksiyon haritalama, projeksiyon mapping ve video projeksiyon mapping gibi ifadelerin hepsi aynı anlama karşılık gelmektedir. Bu makalede dil birliği ve Türkçe'ye uygunluk açısından 'projeksiyon haritalama' ifadesi tercih edilmiştir.

4.1. Kalıcılık Sorunsalı

Tarihsel bağlamda duvar resminin en karakteristik özelliği kalıcılıktır. Binlerce yıl dayanabilen malzemeler, duvar resimlerinin günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Fakat dijital eserlerde bu türden bir maddi kalıcılıktan söz edilemez. Kalıcılık, burada ancak hareketli imgelerin sürekli duvar yüzeyinde tekrarlanabilmesiyle zihinde oluşabilir. Dolayısıyla piksellerden oluşan biçimlerin projeksiyon ışığıyla yansıtılması kalıcılığın doğasını dijital geçicilik şeklinde değiştirir.

Projeksiyon haritalama yöntemiyle oluşturulan eserler, anlık değişebilen uçucu imgelerdir. Bilgisayar yazılımlarının oluşturduğu piksellerden ve kodlardan meydana gelir. Dijital ağlarda sürekli biçimde kaydedilip ve yeniden paylaşılabilirdiğinden kamusal sanatın anı yaşama ve tekrarlanabilirlik ekseninde yeni bir değer sistemi oluşturur (Erdem, 2025, s. 134). Wendy Hui Kyong Chun'un ifadesiyle; kod ve bellekten oluşan bu uçucu imgeler, ancak tekrar tekrar oynatılarak kalıcı bir nitelik kazanırlar (Akt. Erdem, 2025, s. 134). Dolayısıyla dijital sanatın bir türü olan projeksiyon haritalama eserlerinin kalıcılığı, her ne kadar fiziki bir kalıcılık olmasa da tekrarlanabilir ve paylaşılabilir olmasından ötürü zihinde var olabilen bir kalıcılıktır.

4.2. Kamusal ve Sosyal Etkileşim

Duvar resim sanatının bir diğer önemli özelliği, onun kamuya dönük yapısından ötürü etkili bir iletişim platformu oluşudur. Bu yüzden tarihin her döneminde duvar yüzeyleri, düşüncenin aktarımında ilgi çekici olmuştur. Durağan imgelerle kitlelere görsel mesajın ulaşmasını sağlayan duvar, dijital çağda bir ekrana dönüşmüştür. Duvar, artık tamamen piksel ve kodlardan oluşan hareketli imgelerin yansıtıldığı büyük ölçekli bir ekran olur. Bu ekran (duvar) projeksiyon haritalama uygulamaları için artık hesaplanması gereken, bilgisayar ortamında modellenerek giydirilmesi gereken son derece önemli bir yüzey olur. Eserin büyük kitlelere ulaşmasında araçsallaşan devasa bir ekran olarak duvar, ışık ve piksellerin oluşturduğu dinamik görsellerin kamuya iletilmesini sağlar. Projeksiyon haritalama eserinin görsel-işitsel performansı, büyük ölçekli duvarlarla birleştiğinde dikkatini çeken ve duygulara dokunan güçlü bir etki kazanır. Mirjam Struppek'in ifadesiyle; Kentsel mekânda mimari yapının boyutu, etkileşim için sahne sağlamada önemli bir rol oynar (2006, s. 2). Dolayısıyla projeksiyon haritalama yönteminde bir sahne olarak duvarlar, kentsel gösterimlerin ekranına dönüşerek sanal ile kamusal alanın birleştiği dinamik bir ekrana dönüşür. Böylece dinamik ve hareketli imgelerin aktarımında güçlü bir sosyal etkileşimin oluşmasına aracılık eder.

5. DUVAR RESMİ BAĞLAMINDA PROJEKSİYON MAPPING UYGULAMALARI

Projeksiyon haritalama uygulamaları, bir yüzeye yansıtılan hareketli imgeler topluluğudur. Bu uygulamaların dijital gerçekliği, ışığın duvar yüzeyindeki etkileşimidir. Dolayısıyla bu eserler için duvar yüzeyi ve onun yapısal özellikleri önemlidir. Öte taraftan fiziki duvar resimlerinde tuval yüzeyi gibi bir duvara ve onun yapısal özelliklerine ihtiyaç duyulur. Burada durağan imgeler, duvar yüzeylerine taş, cam ve boya gibi malzemelerle tatbik edilirken projeksiyon haritalamada bilgisayar yazılımlarından oluşan hareketli imgeler duvar yüzeyine yansıtılır. Bu yeni gerçeklikte duvarlar, yüzey olmaktan çıkarak bir ekran olarak yeni bir gerçekliğe aracılık eder. Bu yeni gerçeklik, *Dave Colangelo'nun (2019), Bina Olarak Ekran (The Building as Screen)* ifadesiyle kavramsallaştırılır. Duvar, artık durağan imgelerin resmedildiği bir mekân değil, "madde ve belleğin etkileşimiyle birlikte sürekli yeniden üretilen bir yapıya bürünür." (Akt. Erdem, 2025, s. 133). Dolayısıyla dijital sanat uygulamalarında bir gösterim alanına dönüşen duvarlar, sanattaki bu yeni gerçekliğin öznesi olur.

5.1. Nohlab Grubu ve Yekpare Projesi

Yekpare, 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Nohlab adlı tasarım grubu tarafından Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun dış duvarlarına uygulanan bir projeksiyon haritalama projesidir (Albayrak, 2017, s. 170; Ekim, 2011, s. 11). İstanbul'un kimliği ve belleğiyle ilişkili yoğun semboller içeren proje, kentsel gösterim olarak İstanbul'un zengin tarihi, coğrafi, estetik ve sosyo-politik yapısının bir sunumu gibidir (Ekim, 2011, s. 12). *Yekpare*, Pagan topluluklarından Roma İmparatorluğu'na, Bizans İmparatorluğu'ndan Latin İmparatorluğu'na ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar İstanbul'un 8500 yıllık öyküsünü gösteren semboller içerir (Nerdworking, t.y.).

Sembolik ve anlatısal bir dilin kullanıldığı *Yekpare* projesinde İstanbul'un tarihi görünümü, sanatsal ve dramatik bir yaklaşımla yansıtılır. Projenin amacı, anlatının duygusal atmosferini gösterinin büyük ölçekli duvarına yansıtılarak etkili bir biçimde aktarmaktır. 15 dakika 26 sn uzunlukta olan bu proje, temelde sekiz aşamadan oluşur. Burada videonun sadece Bizans devletinden Osmanlı devletine geçişi sembolize eden üçüncü bölüm (02:47 sn) ile İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan köprü, göç ve vagonların görsellerinden oluşan beşinci bölüm (08:38 sn) analiz edilmektedir.

Üçüncü bölümde M.Ö. yaklaşık 700 yıl önce, bir liman kenti olmanın avantajlarından yararlanmaya başlayan Konstantinopolis'ten semboller görülür (Görsel 1). Bu bölümde gemi ve teknelerin gölgelerine dönemin çok sesliliğini belirten sesler eşlik eder. Ardından bu görüntü, Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun mimari yapısında kaybolarak Bizans surlarına dönüşür. Sonrasında ise bünyesinde çeşitli inançları barındıran Konstantinopolis'in, renkli vitray ve freskleri istasyonun duvarlarında belirmeye başlar. Doğrusal bir zaman içinde ilerleyen videonun İstanbul fethi bölümünde videoya eşlik eden seslerle boğazdan geçen gemiler ve yıkılan surlar görülür. Yeni bir kültüre adım atan İstanbul, Osmanlı estetiğini sembolize eden kaligrafik öğeler, istasyonun büyük ölçekli duvarında görselleştirilir (Ekim, 2011, s. 14).

Görsel 1. Nohlab, *Yekpare*, Projeksiyon haritalama, üçüncü bölüm (02:47 sn /15 dk 26 sn), 2010, İstanbul, Türkiye.

Kaynak: Nohlab *Yekpare*, (t.y.).

Görsel 2. Nohlab, *Yekpare*, Projeksiyon haritalama, beşinci bölüm (08:38 sn /15 dk 26 sn), 2010, İstanbul, Türkiye.

Kaynak: Nohlab *Yekpare*, (t.y.).

Beşinci bölümde Orta Doğu ile Batı arasında stratejik konumuyla İstanbul, Boğaziçi köprüsü sembolize edilerek istasyonun duvarına yansıtılır (Nerdworking, t.y.). Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü'nün animasyonu, doğu ve batıyı sembolize eden renklerle gösterilir (Görsel 2). Doğu yakasının yaylı çalgılarla, batı yakasının kemanla ilişkilendirildiği bu videoda dinamik bir zamansallık tercih edilir (Ekim, 2011, s. 15). Ardından 1950'lerden itibaren günlük yaşamda büyük bir kaosa neden olan milyonlarca göçmeni sembolize eden vagon imgeleri görülür (Nerdworking, t.y.). Bu vagonlar, Haydarpaşa tren istasyonunun kimliğiyle ilişkili olarak dinamik bir biçimde görselleştirilir. Silüetlerden oluşan bu kompozisyon, tren ve insan sesleri gibi işitsel unsurlarla desteklenerek İstanbul'un göç olgusunu vurgularken kitlesel göçün kültür ve yaşam değerleri üzerindeki etkisine göndermede bulunur (Ekim, 2011, s. 15).

Yekpare projesi, her gün büyüyen ve oldukça canlı bir şehir olan İstanbul'un dinamik yapısını ve aynı zamanda estetik düzenini anlatması bakımından güçlü bir eserdir. İnternet çağında bilişim kültürü ve ekonomik sistemle ilişkili olarak kültürün ne denli değiştiğini anlatması bakımından ilginç bir projeksiyon haritalama eseridir. Burada İstanbul'un kimliğiyle ilişkili olarak Haydarpaşa Tren İstasyonu gibi önemli bir yapının mimarisinin dijital olarak dönüştürülmesi ve kamusal bir sahne olarak sunulması, *Yekpare*'in bağlamını salt bir gösteri olmaktan çıkararak izleyiciyle etkileşimi yüksek güçlü bir proje olmasını sağlar.

5.2. Philipp Frank ve Sıvı Haller Projesi

Alman sanatçı Philipp Frank, arazi sanatı uygulamalarına projeksiyon haritalama yöntemiyle yeni bir boyut kazandıran etkili sanatçılardan biridir. Çalışmalarını genellikle ağaç, kaya, tepe gibi doğal oluşumların yüzeylerine yansıtarak elde eder. Modern dünyadan uzak doğal mekanlardaki bu oluşumların ve nesnelere yüzeylerine projeksiyon haritalama yöntemiyle müdahale eder ve ışığın doğal oluşumlarla kurduğu diyalogdan yararlanır. Bu diyalog, oldukça kusursuz bir şekilde yerleştirilen projeksiyondan yansıyan hareketli imgelerin doğal nesnelere uyumuyla gerçekleşir. Jamie Collins-Adams, sanatçının müdahale ettiği kayanın veya ağacın enerjisine uyum sağlayacak hareket ve ritmi, ışık yoluyla verdiğini ifade eder.

Dolayısıyla çalışmalarındaki hareketli imgeler; nefes alma, açılma, büyüme gibi soyut ve organik bir akışı yansıtır (Scorpius, 2025).

Projeksiyon haritalama yöntemiyle ışığı bir oyun gibi kullanan sanatçı, doğal yüzeylerle bütünleşen tamamen uyumlu dinamik bir biçim dili benimser. Işıkla oluşturduğu soyut imgeleri, doğal yüzeyle bağ kuracak biçimde dizayn eder. Bu sayede oluşan dinamik görüntü ile izleyicinin doğa ile derin bağ kurmasını sağlar. Projeksiyondan yansıtılan oldukça parlak ve manipüle edilmiş ışık, doğal oluşumları dönüştürür ve algının sınırlarını aşmayı sağlayan duyuşsal bir deneyim yaşatır. Geçici doğasıyla ışık, sanatçının arzu ettiği zamansallığı ve manevi deneyimi yaşatır. Bu deneyimin yaşanmasını önemseyen Frank, çalışmalarına ilhan veren sessiz fakat gizem ve enerji yayan doğal oluşumlarla ilişkili olarak yeni motifler aradığını ifade eder (Collins-Adams, 2025). Dolayısıyla sanatçının işleri, iç gözlem ve keşif yolculuğuna davet eden doğa ve insan deneyiminin birbirine bağlılığına dair derin bir keşif sunar (Wild, 2024).

Sanatçının ıssız doğada mekanları ve oluşumları birer imgesel alan gibi ele alma pratiği, paleolitik dönemden kalma kaya resimlerini (Petroglif) hatırlatır. Henüz duvar resim tekniklerinin oluşmadığı bu dönemde kayalar, birer resim yüzeyi olarak görülmüş ve oyma, dövme ve boyama gibi çeşitli tekniklerle iletişim veya inanç temelli gereksinimler için simgesel bir biçimde resmedilmişlerdir. (Güler, 2020, s. 34). Benzer şekilde Philipp Frank, primitive sanatçılar gibi doğada enerjisi ve gizemi olan kaya oluşumlarını keşfedip onların formuyla ilişkili dijital akıcı imgeler yaratır. Bu sanatçılardan farklı olarak Frank, doğadaki hiçbir oluşuma kazıma ve boyama gibi herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadan sadece projeksiyon haritalamayla doğal mekânın enerjisini ortaya çıkaracak dijital akıcı imgeler yansıtır. Bu bağlamda sanatçının 2023 tarihli *Sıvı Haller* adlı projeksiyon haritalama projesi, yansıtıldığı doğal oluşumu dönüştürmesi bakımından dikkat çekicidir (Görsel 3).

Görsel 3. Philipp Frank, *Sıvı Haller*, Projeksiyon haritalama, Suru Vadisi, 2023, Leh /Hindistan.

Kaynak: (Frank, t.y.).

Sıvı Haller adlı eser, Philipp Frank'ın 2023 yılında Hindistan'ın Leh şehrinin yüksek arazilerinde Suru Vadisi'nin ücra bir bölgesinde düzenlenmiş bir sergi olan Saladakh için yaratılmıştır. Bu sergide sanatçı, metamorfik kayalardan oluşan tepenin sert katı yüzeyine projeksiyon haritalama yöntemiyle görsel-ışitsel unsurlar giydirdir. Akışkan ışık dalgalarıyla titreşimli şekiller dalgalar yaratarak rahatlatıcı bir sıvı battaniye gibi Himalayaların manzarasını kaplatır. Aynı zamanda su dalgasını anımsatan bu büyüleyici eser, yüksek rakımlı bu bölgede yaşanan su kıtlığına göndermede bulunur (Philipp Frank, t.y.).

Sıvı Haller, gerçek oluşumlarla bütünlüklü ve uyumlu bir yapı göstererek izleyiciyi bilinmeyen ve görülmemiş bir dünyaya davet eder. Bu durum sanatçının genel olarak işlerinde benimsediği ışık ve renklerle doğanın ruhunu yakalamaya yönelik stratejinin sonucudur. Frank, işlerinde izleyiciyi yavaşlatıp nesnelere gözlemci bir gözle incelemeye davet eder. Bunu yaparken çevresini saran her şeye karşı büyük saygı ve sevgi duyar (Collins-Adams, 2025). Bu bağlamda sanatçı, projeksiyon haritalama yönteminin geçici doğasına büyük anlam atfeder. Bu teknikle her türlü yüzeyde bir ışık izi bırakarak geçici sanat eserleri yaratma olanağının olması onu büyüler. Çünkü geçici doğalarına rağmen bu eserlerin çok derin ve dönüştürücü etkisinin olduğunu düşünür ((Wild, 2024). Dolayısıyla tepenin doğal oluşumuna uyumlu bir biçimde giydirilen bu yansıma, insanın doğa ile derin bağını hatırlatan bir deneyim olarak iç gözlem yoluyla insanın kendini ve doğayı keşfetmenin yolculuğuna çıkarır.

Sıvı Haller metamorfik kayaların üzerine projeksiyon haritalama ile giydirilmiş bir ışık demetidir. Frank'ın diğer eserlerinde olduğu gibi kent merkezlerinde sunulan bir gösterim değildir. Her ne kadar mimari yapıların duvarlarına yansıtılan eserler olmasa da doğada her kese açık olması bakımından kamusaldır.

Dolayısıyla kent mekanlarında sergilenen projeksiyon haritalama eserlerinden farklı olarak onun eserleri doğayla derin bağ kuran ve doğrudan hissedilebilen mistik işlerdir. Yansıtıldığı oluşum veya nesnelere yapıyla uyumlu bir şekilde onların gizil enerjisini çıkarabilen işlerdir. Dolayısıyla sanatçı, projeksiyon haritalama yoluyla gerçek olan doğa unsurlarını geçici bir sanat eserine dönüştürür.

5.3. Urbanscreen Grubu ve What's Up? Projesi

Urbanscreen, 2005 yılında Almanya'da çeşitli sanat disiplininden sanatçıların bir araya gelerek tiyatro, opera ve müze gibi mekanların duvarlarına projeksiyon haritalama yöntemiyle gösteri yapan bir gruptur (Albayrak, 2017, s. 173). Projeksiyon haritalamanın öncüllerinden olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bu grup, belli festivaller kapsamında iç ve dış mekanlara dijital enstalasyonlar tasarlar (Unscreen, t.y.). Grubun projeksiyon haritalama uygulamaları, genel olarak kent mekanlarında kamusal alanlara yapılan işlerden oluşmaktadır. Bu anlamda grup için kamusal alanlarda yapılan uygulamaların kentin dinamikleriyle ve eserin gösterileceği mimari yapının kimliği ve yapısal özellikleriyle uyumlu olması önemlidir.

Bir projeye başlamadan önce Urbanscreen ekibi, bazı temel fikirler geliştirirler. Daha sonra bu fikirlere uygun mimari yapılar, mekanlar ve duvar yüzeyleri arayışına geçerler. Fikir belli bir olgunluğa ulaştığında cepheyle bütünleşmesi için projeksiyonun konumunu belirlerler. Ardından ekip, duvara yansıtılacak kurgunun hikâyesini oluşturur ve bununla ilişkili olarak görsel efektler üzerinde çalışırlar. Bu pratiği bir tür sanal tiyatro olarak gören grup, eserin entegrasyonu için izleyicinin kabulü ve dikkatini önemseyerek işlerini oluştururlar (Gökçen, 2016, s. 185-186). Bu bağlamda sanal tiyatroyu çağrıştıran ve bir hikâye etrafında oluşturulan işlerinden biri olan *What's Up?* adlı projeksiyon haritalama işi, yansıtıldığı duvarda gerçekçi mekân algısıyla oldukça dikkat çekicidir (Görsel 4).

Görsel 4. Urbanscreen, *What's Up?* Projeksiyon haritalama, 2010, Enschede, Hollanda.

Kaynak: (Unscreen, t.y.)

What's Up? Enschede şehir merkezinde bulunan tipik bir Hollanda evi olan “de Pakkerij” üzerine yansıtılmış mimari bir projeksiyon çalışmasıdır (Unscreen, t.y.). 25 Eylül 2010'da Uluslararası Grenswerk Sanat Festivali kapsamında sergilenen projede, Hollanda ev içi yaşamından ironik ve absürt öğeler içeren bir kesit sunulur. Hikâye, karanlık bir sokakta kaldırımında yürüyen genç bir adam, yavaşça yürüyerek evine döner. Dış dünyadan uzaklaşmak için korunaklı evine giren genç, dinlenme alanı olan gerçekçi mekânda sürrealist öğelerle karşılaşır. Herhangi bir senaryoya gönderme yapmayan bu proje, insan mahremiyetini çerçeveyeleyen sınırları aşarak hikâye kahramanının ruhuna derin bir bakış sunar (Unscreen, t.y.).

What's Up, modern bireyin gündelik ev içi yaşamını kamusallaştırır. Devasa boyutta duvara yansıtılan projede oda, bireyin konforsuzluğunu sergileyecek kadar küçüktür (Albayrak, 2017, s. 173). Hassas bir şekilde yerleştirilmiş projeksiyon sayesinde evin tamamı, devasa boyutlarda bir insanı barındıran üç boyutlu geniş bir mekandır. Projede geleneksel fizik yasaları geçersiz kılınarak garip bir şekilde kahramanın zihinsel süreçleriyle bağlantılı bir hikâye görülür. Ani yerçekimi değişiklikleri sırasında duvarlarda gizemli değişiklikler meydana gelir. Bu durum evin kendine has bir yaşamının olduğunu gösterir. Absürt bir tiyatroyu andıran *What's Up*, dışarıya açık yönüyle kamusal bir tiyatro gibi izleyiciye gerçekçi bir hikâye sunar. İç ve dış mekân arasındaki ilişkiyi düşündürten *What's Up*, insanın yaşam alanındaki fiziksel ve ruhsal sınırlarını irdeler. Ev, cephesinin izleyiciye açılmasıyla kamusallaşırken hikâye kahramanının mahrem alanına dahil olan izleyici, onun iç dünyasına yakından tanık olur (Unscreen, t.y.).

What's Up projeksiyon haritalama işi, sanal bir tiyatroyu andırdığı için izleyiciyle diyalog halinde bir iştir. Mimari yapının yüzeyini derinlikli bir mekâna dönüştürmesi bakımından trompe-l'oeil bir duvar resmini andırır. Bu tür duvar resimlerinin Sanat Tarihinde ilkin Roma dönemi ev içi duvar resimlerinde mimari mekânlara illüzyon yaratmak için kullanıldığı bilinir. Rönesans'tan itibaren ise tuval resimlerine gerçeklik yanılması yapılarak bu resimler yapıldı. Öte taraftan *What's Up*, dijital bir eser olarak güncel trompe-l'oeil resmi olarak görülebilir. Fakat Sanat Tarihindeki gibi durağan değil aksine hareketli dinamik bir trompe-l'oeil kompozisyonudur.

6. SONUÇ

Duvar resim sanatı bağlamında projeksiyon haritalama uygulamalarının irdelendiği bu çalışmada, sanat tarihsel bir perspektifle kalıcılık, kamusal ve sosyal etkileşim açısından dijital muralların sorunları irdelenmiştir. Dijital teknolojiler sayesinde duvar resim sanatında yeni bir paradigmaya işaret eden projeksiyon haritalama yöntemiyle oluşturulan dijital murallar, piksellerden, kodlardan oluşan yapılarıyla geçici bir gerçeklik sunarlar. Bu gerçeklik değişken ve dinamik imgelerden oluşan geçici, uçucu bir gerçekliktir. Dolayısıyla bu resimlerin kalıcılık sorunu, fiziki duvar resim sanatı örnekleri üzerinden çözümlenemez. Burada kalıcılık, dijital muralın internet ağı yoluyla ulaşılabilir olma ve tekrarlanabilir olma özelliğinden kaynaklı zihinde gerçekleşen soyut bir kalıcılıktır. Dolayısıyla dijital murallar, fiziki kalıcılıktan dijital geçiciliğe evrilen yeni bir kalıcılık sorunuyla karşı karşıyadır.

Projeksiyon haritalama yöntemiyle oluşturulan dijital murallar, mimari yapıların duvarlarını sabit duvarlar olmaktan çıkararak programlanabilir arayüzlere dönüştürür. Dijital murallarda duvar yüzeyleri, eseri oluşturan önemli bir özne olarak varlığını sürdürür. Fakat artık duvarlar, boyanın veya taşların tatbik edildiği bir yüzey olmaktan çıkmış imgelerin sürekli tekrarlandığı bir ekrana dönüşmüştür. Burada duvar, sabit bir yapı olmaktan ziyade uçucu imgeleri barındıran ve sürekli yeniden üretilen dinamik bir ekrandır. Dolayısıyla duvarlar, kamusal alanda yansıtılan projeksiyon haritalama uygulamalarının sosyal etkileşim platformuna dönüşür. Özellikle kent mekanlarında duvarlara yansıtılan projeksiyon haritalama eserlerinin izleyiciyle doğrudan diyalog kuracak güçlü sosyal etkileşim sunması bu iddiayı doğrular niteliktedir. Öte taraftan kent mekanlarından uzak, ıssız arazilerde doğal oluşumların yüzeyine projeksiyon haritalama yöntemiyle doğayla güçlü bağ kuran işler görülür. Fakat bu işler, kent mekanlarına uygulanan işlerden farklı olarak doğa nesnelere gizil enerjilerini ortaya çıkaran ve doğaya saygı duymayı sağlayan işler olduğu görülür.

Projeksiyon haritalama, duvar resmi bağlamında düşünüldüğünde dijital bir mekân veya bir sanat eylemi yaratmanın yöntemidir. Teknolojik öğeleri içerdiğinden güncel bir estetik doğurur. Özellikle sanatın kamusallığında önemli bir gösterge olduğundan sanatı dışarıya taşıma stratejileri arasında etkili bir yöntem olarak belirir. Sanatı, müze ve galerilerden dışarıya taşıyarak her kesin yararlanabileceği kamusal alana çekmesi bakımından dikkat çekicidir. Dolayısıyla durağan imgelere sahip fiziki duvar resimlerinden farklı olarak dinamik imgeler içermesi bakımından projeksiyon haritalama işlerinin sosyal etkileşime daha açık olduğu görülür.

Sonuç olarak bu makalede projeksiyon haritalama tekniğinin güncel bir duvar resim tekniği olduğu ve fakat fiziki duvar resimlerinden farklı olarak dijital muralların kalıcılık, kamusal ve sosyal etkileşim açısından oldukça etkili bir teknik olduğu sonucuna varılmıştır.

KAYNAKÇA

- Albayrak, A. (2017), Kamusal Alanlarda Veri Kültürü: Video Mapping, *Fine Arts*, 12(3) ss. 164-176
- Arslan, S. (2025). *Sosyo-Politik Bağlamda Güncel Duvar Resimleri*, 4 th International Scientific Research And Innovation Congress, ss. 2041-2054, Bursa, Türkiye.
- Bird, M. (2016). *Sanatı Değiştiren 100 Fikir*, Çev. Deniz Öztok, Literatür Yayınları.
- Catanese, R. (2013). *3D Architectural Videomapping*, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL- 5/W2, Strasbourg, Fransa.
- Collins-Adams, J. (2025). *Longevity in Light: Philipp Frank's Artistic Process*, Scorpios, <https://scorpios.com/stories/interview-philipp-frank>
- Ekim, B. (2011). A Video Mapping Conceptual Design and Application: Yekpare, *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 1(1), 10-19.

- Erdem O. (2025). *Post-2015 Site-Specific Digital Art And Interaction Practices*, Tokyo 10 th International Innovative Studies & Contemporary Scientific Research Congress, Tokyo, Japan
- Frank P. (t.y.). *CHU-Liquid States*, Oficial website, <https://philipp-frank.com/project/chu-liquid-states>
- Gombrich, E. H. (2013). *Sanatın Öyküsü*, Çev. Erol-Ömer Erduran, Remzi Kitabevi.
- Gökçen, T. (2016). *Mimari Cepheye Çok Boyutlu Tasarım Arayüzü Olarak Video Haritalama ve Algısal Mekân Deneyimi*, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
- Güler, H. (2020). Anadolu Kaya Resimleri, *İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi*, 6(11), 33-42.
- Head, A. (2012). Exploring the issues of digital outdoor architectural projections. *Electronic Visualisation and the Arts*, Eva London.
- Kurteş, C., & Mercin, L. (2022). Yeni Medyada Temel İlke ve Teknikleriyle Motion Grafik. *Medeniyet Sanat Dergisi*, 8(1), 45-66. <https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.1124925>
- Nerdworking, *Yekpare*, Oficial website, <https://nerdworking.org/works-yekpare.html>
- Nohlab Yekpare, (t.y.). <https://nohlab.com/work/yekpare>
- Pahrulroji A. ve Soeteja, Z. S. (2024). *Types of Projection Mapping on Art and Design Development*, Proceedings of the Fifth International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2022), pp. 448-459.
- Struppek, M. (2006). *Urban Screens-The Urbans Potential of Public Screens for Interaction*, Intelligent Agent 6 (2). Special Issue: Papers presented at the ISEA2006 Symposium.
- Urbanscreen (2018). *Urbanscreen*, Oficial website, <https://www.kisa.link/goAeW>
- Urbanscreen, What's Up? (t.y.). <https://www.urbanscreen.com/what-is-up/>
- Wild, R. (2024). *Philipp Frank: The Art of Light and Landscape*, <https://www.roomandwild.com/blog/philipp-frank-the-art-of-light-and-landscape>